

AGROKLASTERLARDA G‘ALLA MAHSULOTI TANNARXINI AN‘ANAVIY TAHLILI VA UNI PASAYTIRISH YO‘LLARI

Fayzullayev Murodbek Nematullayevich¹, Saypiddinov Behruz Zayniddin o‘g‘li², Zaripov Shoxruxbek Mansurbek o‘g‘li²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Buxgalteriya hisobi va audit kafedrasida assistenti

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033193>

Annotatsiya. Ushbu maqolada agroklastrelarda g‘alla mahsuloti tannarxining hozirgi holati atroflicha o‘rganilib, g‘allachilik tarmog‘ining asosiy mahsuloti - don tannarxini omilli tahlil qilish tartibi va tahlil natijasida olingan xulosalar asosida, tannarxni pasaytirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Bazis yili, hisobot yili, xarajat, xarajat elementi, xarajat moddasi, tannarx, shartli tannarx, ekstensiv va intensiv omillar, zanjirli bog‘lanish, omilli tahlil.

Kirish.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada jadal rivojlantirish, aholini turmush darajasini oshirish, uning bandligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligida mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali ekologik toza qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirish hozirgi kunda dolzb vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifalarni hal etilishi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bilan birga, ichki va tashqi iste‘mol bozorlarni qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan yetarli darajada ta‘minlashga xizmat qiladi.

Agroklastrelarning asosiy tarmoqlaridan hisoblangan g‘allachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, bozor mexanizmlarini yanada kengroq joriy etish maqsadida keyingi yillarda bir qancha farmon va qarorlar qabul qilinib, ular ushbu tarmoqni rivojlantirishda o‘z samarasini bermoqdi. Bular jumlasiga: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli, 2021-yil 26-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi faoliyatini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-6179-sonli Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-noyabrdagi, “G‘alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta‘minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to‘g‘risida” PQ-10-sonli, 2022-yil 28-maydagi “G‘allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-262-son qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 8-sentyabrdagi “2021-yilda boshqoqli don yetishtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 546-sonli, 2021-yil 11-martdagi “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni tashkil etish to‘g‘risida”gi 130-son qarorlari kiradi.

Yuqorida qayd etib o‘tilganidek, g‘allachilik tarmog‘ini jadal rivojlantirishda ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy manfaatdorlikni ta‘minlash, mahsulot tannarxini pasaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega.

Mahsulot tannarxini pasaytirishda tannarxni iqtisodiy asoslangan holda hisoblash, uning

tahlili natijasida to‘g‘ri va aniq xulosalar berish lozim bo‘ladi.

Materiallar va metodlar. Mavzuga oid normatiq-me‘yoriy hujjatlar, respublikamiz iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, g‘allachilik tarmog‘ida mahsulot tannarxini aks ettiruvchi statistik ma‘lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi. Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo‘llaniladigan kuzatish, guruhlash, tahlil qilish va boshqa usullardan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili. G‘allachilikda bir birlik mahsulot (bir birlik don) tannarxini tahlil qilishda solishtirish va zanjirli bog‘lanish usullaridan foydalaniladi. Hisobot davridagi 1 sentner donning tannarxi bazis davridagi 1 sentner don tannarxiga solishtirilib, mutloq va nisbiy o‘zgarishlari aniqlanadi. Keyin esa, zanjirli bog‘lanish usuli orqali omilli tahlil etilib, omillarning har birining ta‘siriga baho beriladi va tannarxni pasaytirish imkoniyatlari ko‘rsatiladi.

1 sentner don tannarxining o‘zgarishi bevosita ekstensiv va intensiv omillar ta‘siri ostida sodir bo‘ladi. Bu omillar quyidagilardir:

- 1 gektar g‘alla maydoni hisobiga sarf bo‘lgan ishlab chiqarish xarajatlari hajmining o‘zgarishi;

- 1 gektar ekin maydonidan olingan g‘alla hosili miqdorining o‘zgarishi.

Ushbu omillarning tannarxga ta‘sirini Samarqand viloyati qishloq xo‘jalik boshqarmasining 2023-2024-yillar ma‘lumotlar asosida tahlilini “Zanjirli bog‘lanish” usuli orqali ko‘rib chiqamiz (1-jadval).

1- jadval

Don tannarxini omilli tahlili bo‘yicha ma‘lumotlar*

№	Ko‘rsatkichlar	Bazis yili (2023-yil)	Hisobot yil (2024-yil)
1.	1 gektar ekin maydoni hisobiga qilingan xarajat(IX), ming so‘m	12513	17752
2.	1 gektar ekin maydonidan olingan hosil (H), s/ga	50,8	55,7
3.	1 sentner don tannarxi(Z), ming so‘m	250	280

*Shartli ma‘lumotlari.

1-jadval asosida tannarxning o‘zgarishiga omillarning ta‘sirini aniqlash uchun, 1 sentner donning shartli tannarxi(Z_{sh})ni aniqlab olamiz. Buning uchun hisobot yilidagi 1 gektar g‘alla maydoniga qilingan xarajatlarni (IX_1) bazis yilidagi hosildorlikka (H_0) bo‘lamiz:

$$Z_{sh} = \frac{IX_1}{H_0} = \frac{17752 \text{ m. so‘m}}{60,8} = 292 \text{ m. so‘m}$$

Shartli tannarxni aniqlab olganimizdan so‘ng, olingan don bir birligi tannarxini omilli tahlil qilib, har bir omilning ta‘sirini aniqlaymiz.

Birinchi navbatda, 1 sentner mahsulot tannarxining umumiy o‘zgarishini aniqlaymiz. Buning uchun, hisobot yilidagi 1 don tannarxi (Z_0)dan bazis yilidagi 1 sentner don tannarxi(Z_1)ni ayiramiz:

$$Z_1 - Z_0 = \frac{IX_1}{H_1} - \frac{IX_0}{H_0} = 251 - 173 = 78 \text{ m. so‘m}$$

Ushbu o'zgarishga omillar ta'sirini aniqlaymiz:

1 sentner don tannarxining o'zgarishiga ekstensiv omilning, ya'ni 1 gektar ekin maydoni hisobiga sarf bo'lgan xarajat summasi o'zgarishining ta'sirini aniqlash uchun 1 sentner donning shartli tannarxidan uning bazis yilidagi tannarxini ayiramiz:

$$\frac{HX_1}{H_0} - \frac{HX_0}{H_0} = 292 - 173 = 119 \text{ m. so'm}$$

Demak, hisobot yilida 1 gektar yerga qilingan xarajatlari oshishi hisobiga, 1 sentner donning tannarxi 119 ming so'mga oshgan.

1 sentner don tannarxining o'zgarishiga intensiv omilning, ya'ni g'alla hosildorligi darajasi o'zgarishining ta'sirini aniqlash uchun 1 sentner donning hisobot yilidagi tannarxidan shartli tannarxini chegirib tashlaymiz:

$$\frac{HX_1}{H_1} - \frac{HX_1}{H_0} = 251 - 292 = -41 \text{ m. so'm}$$

Demak, hisobot yildagi don tannarxini 41 ming so'mi g'alla hosildorligining o'zgarishi, ya'ni oshishi hisobiga pasaygan.

Ushbu ikki omilning yig'indisi 1 sentner don tannarxining hisobot yilidagi o'zgarishiga to'g'ri keladi. Ushbu omillar ta'sirini quyidagi 2-jadvalda ko'ramiz. Shundan keyin omillar ta'siriga baho berilib, xulosa qilinadi.

2- jadval

1 sentner don tannarxining omilli tahlili*

№	Ko'rsatkichlar	Bazis yili	Hisobot yili 1 ga xarajati va bazis yilidagi hosildorlik bo'yicha	Hisobot yili	Hisobot yilda bazis yilga nisbatan o'zgarishi (+,-)	Sh.j., o'zgarishi	
						1 gektar xarajati hisobiga	Hosildorlik hiso-biga
1.	1 gektar ekin maydoni hisobiga qilingan xarajat, ming so'm	12513	17752	17752	7239	X	X
2.	1 ga ekin maydoni-dan olingan hosil, s/ga	55,8	60,8	70,7	9,9	X	X
3.	1 s. don tannarxi, ming so'm	250	292	251	78	119	-41

* Samarqand viloyati qishloq xo'jalik boshqarmasining ma'lumotlari asosida mualliflar hisob-kitobi.

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, hisobot yilda bazis yilga nisbatan 1 sentner don tannarxi 78 ming so'mga oshgan. Bu tannarxni oshishini 119 ming so'mi xarajatlari oshishi hisobiga oshgan bo'lsa, 41 ming so'mi hosildorlikni oshishi hisobiga pasaygan.

Mahsulot tannarxini an'anaviy tahlil usuli bo'lgan "Zanjirli bog'lanish" usuli asosida

omilli tahlil qilishni vazirlik. Viloyat, tuman, klaster, har bir fermer xo'jaligi yoki ishlab chiqaruvchi asosida amalga oshirish mumkin bo'lib, olingan natijalar asosida mahsulot tannarxini pasaytirish omillari to'g'risida keng va chuqur tasavvurga ega bo'linib, tannarxni pasaytirish bo'yicha aniq va to'g'ri boshqaruv qarorlari qabul qilish imkoni yaratiladi.

Xulosa. G'allachilik tarmog'ining mahsuloti bo'lgan donning tannarxini omilli tahlili natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi.

G'allachilikda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadga muvofiq bo'lib, bunda:

- Tarmoqda ishlovchilar sonini optimallashtirish;
- Sarflanayotgan moddiy resurslarni me'yorlarda sarflanishini ta'minlash;
- Ishlab chiqarish texnologiyasiga qat'iy rioya qilish, ularni o'z vaqtida amalga oshirish;
- Sotib olinayotgan moddiy resurslar, jumladan, mineral o'g'itlar bilan birga mahalliy o'g'itlardan foydalanishni ta'minlash;

Demak, don tannarxini pasaytirish g'allachilikda ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligini oshirishga olib keladi, bunda albatta takliflarimiz asosida har bir ishlab chiqaruvchi ichki imkoniyatlaridan keng foydalanish lozim bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni “Buxgalteriya hisobi to'g'risida (yangi tahriri)”. 2016 yil 13 aprel, O'RQ-404-son. www.Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmoni. www.Lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti “Asosiy vositalar” 5-sonli BHMS. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 20 yanvarda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 1299. 47-punkt. www.lex.uz
4. Alikulov, A., Eshmuradov, U., & Abdushukurov, K. (2024). Improving Cost Accounting for Sales of Agricultural Products in Farms. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1)
5. Fayzullaev M.N. (2024). QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH American journal of business management, 130-137
6. Fayzullaev M.N. (2024). Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari hisobi tashkiliy-uslubiy jihatlari AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 138-144.
7. Fayzullayev M. & Alikulov, A. M., (2025). Xalqaro standartlar asosida asosiy vositalarning tashkiliy-uslubiy asoslarini takomillashtirish masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, №5 146-149
8. <https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xo'jaligi-2021/rtibga>
9. <https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xo'jaligi-2021/>